

ADOLATNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O’RNI VA AHAMIYATI

Shokirova Tabassum Ravshan qizi, Shoimova Ruxshona

Mirzo qizi Navoiy davlat universiteti Tillar fakulteti, Xorijiy til va adabiyoti, ingliz tili” yo’nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20446244>

***Annotatsiya** Ushbu maqolada adolatning jamiyat hayotidagi o’rni, insonlar o’rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdagi ahamiyati hamda uning axloqiy va huquqiy jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, tarixiy-falsafiy manbalarda adolat tushunchasining talqini, mutafakkirlarning bu boradagi qarashlari ham yoritilgan. Maqolada adolatning jamiyat barqarorligi, inson huquqlari va ijtimoiy tenglikni ta’minlashdagi o’rni ilmiy asosda ochib berilgan.*

***Kalit so’zlari:** adolat, jamiyat, hukmdor, davlat, ijtimoiy tegsizlik, ijtimoiy tabaqa, fuqarolik jamiyati, ma’naviy qadriyat, huquqiy kategoriyalar.*

***Abstract.** This article examines the role of justice in social life, its importance in regulating social relations among people, and its moral and legal aspects. The interpretations of the concept of justice in historical and philosophical sources, as well as the views of scholars on this issue, are also analyzed. The article scientifically reveals the role of justice in ensuring social stability, human rights, and social equality.*

***Keywords:** justice, society, ruler, state, social inequality, social class, civil society, spiritual value, legal categories.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль справедливости в жизни общества, её значение в регулировании социальных отношений между людьми, а также её нравственные и правовые аспекты. Также проанализированы трактовки понятия справедливости в историко-философских источниках и взгляды мыслителей по этому вопросу. В статье на научной основе раскрыта роль справедливости в обеспечении общественного благополучия, прав человека и социального равенства.*

***Ключевые слова:** справедливость, общество, правитель, государство, социальное неравенство, социальный слой, гражданское общество, духовная ценность, правовые категории.*

KIRISH

Maqolada jamiyat hayotida adolat nihoyatda muhim ahamiyat ega ekanligi aks etadi. Ko’pgina jamiyatlar boylik va hokimiyatga ega bo’lgan guruhlar va ana o’shalardan mahrum guruhlarlarning mavjudligi bilan xarakterlanadi. Taraqqiyot jarayonida har bir jamiyat jamiyatdagi guruhlarining qat’iy iyerarxiasini o’rnatadi. Bu iyerarxiya tengsizlikka olib keldi. Jamiyatni bir-biriga qarama qarshi qatlamlar vujudga keladi. Bunday sharoitda insoniyat uchun eng muhim bo’lgan adolat g’oyasi tengsizlikka barham berishi kerak edi.

Adolat-jamiyat hayotidagi hodisalar, tartib-qoidalarning asl insoniy qoidalarga, haqiqat mezonlariga qanchalik mos ekanini aniqlashda hamma zamonlarda ham asosiy ma’naviy mezon bo’lib xizmat qiladi. Jamiyatning shaxsga, shaxsning jamiyatga va bir shaxsning ikkinchi shaxsga munosabatida namoyon bo’ladigan adolat tamoyili ana shu munosabatlarni baholashning o’zgarmas mezonidir. Adolat yuksak ma’naviy qadriyat bo’lib, baxt, ozodlik, tenglik, do’stlik, tinchlik tushunchalari kabi insonning azaliy ezgu intilishlarining timsolidir. Adolat haqidagi ilk

tasavvurlar juda olis zamonlarga borib bog‘lanadi. Qadimgi davr mutafakkirlari uni universal qonun sifatida talqin etgan. Masalan, Zardusht adolatni “arta” tushunchasi yordamida ifoda etar ekan, uni olamdagi ikki qutbdan biri deb hisoblaydi. Yunon faylasufi Aflotun adolat muammosini tizimli tarzida o‘rganib chiqishga harakat qilgan. Uning ijtimoiy-siyosiy konsepsiyasida adolat hukmronlik va imtiyoz tushunchalariga yaqin kategoriya sifatida sharhlangan. Faylasufning fikricha, har bir tabaqa ichida tenglik bo‘lmog‘i, tabaqalar o‘rtasida tenglik hukm surmog‘i adolatdandir. Arastu bu g‘oyalarni rivojlantirib, “tenglashtirish” va “taqsimlash adolati” degan tushunchalarni qo‘llagan. Abu Nasr Forobiy adolatni ijtimoiy iyerarxiya va tartibning mavjud bo‘lishi uchun poydevor yaratuvchi huquqiy kategoriya deb ta’riflagan. XVIII asrga kelib adolat ijtimoiy tenglik bilan bog‘liq holda kun tartibiga qo‘yila boshlandi. Hozirgi zamon falsafiy adabiyotlarida adolat jamiyatdagi barcha ijtimoiy munosabatlarni ifoda etuvchi kategoriya sifatida ta’riflanmoqda.

Platonning fikricha, adolat g‘oyasi har bir odamning jamiyatda tutgan o‘rni (sotsial statusi) ga muvofiq o‘z vazifalarini qat’iy bajarishdan iborat. Mavjud tuzumning barcha qonun-qoidalariga rioya qilmoqlikning o‘zi adolatdir: har bir ijtimoiy tabaqaga mansub kishilar (a‘yonlar, a‘yonlarcha, qullar, qullargacha) faqat o‘zlarining vazifalarini bajarishlari kerak.

Mavjud qonun-qoidalarni buzishga yoki o‘zgartirishga qaratilgan har qanday xatti-harakat adolatsizlik hisoblanadi. Demak, Platon fikricha adolat har bir kishining jamiyat hayotidagi o‘rnini belgilab beruvchi tamoyil sifatida jamiyatning yaxlitligini ta’minlovchi va uni mustahkamlovchi omil sanaladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Adolat masalasi qadim zamonlardan buyon falsafa, siyosatshunoslik va huquqshunoslik fanlarining asosiy tadqiqot obyektlaridan biri bo‘lib kelgan. Ushbu mavzu yuzasidan Sharq va G‘arb mutafakkirlari tomonidan turli ilmiy qarashlar ilgari surilgan.

Qadimgi yunon faylasufi Platon adolatni jamiyatdagi har bir tabaqaning o‘z vazifasini bajarishi bilan bog‘laydi. Uning fikricha, jamiyatdagi tartib va barqarorlik aynan adolat tamoyili orqali ta’minlanadi. Arastu esa adolatni “taqsimlovchi” va “tenglashtiruvchi” shakllarga ajratib, uni barcha insonlarga tegishli oliy fazilat sifatida talqin etgan.

Sharq mutafakkirlari orasida Abu Nasr Forobiy adolatni fozil jamiyatning asosiy mezoni sifatida ko‘rsatadi. Uning “Fozil odamlar shahri” asarida davlat boshqaruvi va ijtimoiy tartib adolat tamoyillari asosida qurilishi lozimligi ta’kidlangan. Alisher Navoiy esa adolatni hukmdorning eng muhim fazilati sifatida baholab, xalq va davlat o‘rtasidagi ishonch aynan adolat orqali mustahkamlanishini qayd etadi.

Shuningdek, Konfutsiy insonlar o‘rtasidagi munosabatlarda adolat va o‘zaro hurmat tamoyillarini asosiy axloqiy mezon sifatida ilgari surgan. Suqrot va Demokrit esa adolatni qonuniylik va inson burchi bilan bog‘liq holda tushuntirganlar.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda adolat tushunchasi inson huquqlari, ijtimoiy tenglik, demokratik boshqaruv va fuqarolik jamiyati bilan uzviy bog‘liq kategoriya sifatida talqin qilinmoqda. Tadqiqotchilar adolatni jamiyat taraqqiyotining muhim omili, davlat barqarorligining asosiy sharti va inson manfaatlarini himoya qiluvchi universal qadriyat sifatida e’tirof etadilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida tarixiy, falsafiy va ijtimoiy-huquqiy manbalarni tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini adolat tushunchasining jamiyat taraqqiyotidagi o‘rnini ilmiy jihatdan yoritishga qaratilgan nazariy yondashuvlar tashkil etadi.

Maqolada:

tarixiy-qiyosiy metod yordamida qadimgi va zamonaviy mutafakkirlarning adolat haqidagi qarashlari o'rganildi;

tahlil va sintez usullari orqali adolatning axloqiy, huquqiy hamda siyosiy jihatlari umumlashtirildi;

ijtimoiy-falsafiy yondashuv asosida adolatning jamiyat barqarorligi va inson huquqlarini ta'minlashdagi o'rni ochib berildi;

manbalarni solishtirish orqali Sharq va G'arb mutafakkirlarining qarashlari o'rtasidagi umumiy va farqli jihatlar aniqlandi.

Shuningdek, maqolada Forobiy, Aflotun, Arastu, Konfutsiy, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarning asarlari ilmiy manba sifatida tahlil qilinib, ularning adolat haqidagi qarashlari zamonaviy fuqarolik jamiyati talablari bilan bog'liq holda yoritildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Adolatning ijtimoiy-falsafiy jihati jamiyat a'zolarining xilma-xil munosabatlaridagi o'zaro tengligini nazarda tutadi. Axloqiy jihati shaxslararo muomalada bir xil munosadada bo'lishni bir-birining izzat nafsiga tegmaslikni axloq-odob qoidalariga amal qilishni bildiradi. Adolatning huquqiy tomoni qonunlarga rioya etishni siyosiy tomoni esa davlatni adolat qoidalari asosida boshqarishni fuqarolar g'amini yeyishni anglatadi. Rivojlangan jamiyatda adolat kishilarning demokratik qonunlar asosida ish yuritishini taqozo etadi, unda har bir odam o'z mehnati, tadbirkorligi, aql-zakovati tufayli topgan mol-mulkini hisobiga yashaydi. Davlat o'z faoliyati davomida fuqarolar tomonidan adolat qoidalari va qonunlarga amal qilishini nazorat etadi, jamiyat a'zolarining mol-mulki daxlsizligi qonun oldida tengligini ta'minlaydi.

Navoiy adolat g'oyasini chuqur insoniylik mazmunida talqin qiladi. Uning fikricha, hukmdorlar faoliyatining mezon- adolat, ularning ma'naviy qiyofasining belgisi insoniylikdan iborat. Mamlakatni idora etuvchilarga avf, karam, javonmardlik fazilatlarini ham xos bo'lmog'i lozim. Shunday fazilatlarga ega bo'lgan shoh bilan raiyat(xalq) o'rtasida uzviy ravishda aloqa tiklanadi. Oliyjanob va himmatli shohga nisbatan xalqda vahima va qo'rqinch bo'lmaydi. Shu tufayli shoh o'z mamlakatidagi yaxshi ishlardan ham yomon ishlardan Shahki ishi adl ila bunyod etar,

Adl buzuk mulkni obod etar.
Kofiri odil ani obod etib,
Mo'mini zolim ani barbod etib.
Shahki, erur adl ila davron anga,
Bo'ldi sirot o'tmagi oson anga.
(Xamsa „Hayrat ul-abror")

Haqiqatdan ham hukmdor muhim davlat ishlarini o'z atrofidagi davlat arboblari bilan maslahatlashib hal qilishi maslahatchilar ham donishmand va adolatli kishilar bo'lishi, hukmdor ularning maslahatlariga quloq solishi va ular bilan hisoblashishi kerak. Chunki ko'pchilikning aqli bir kishining aqlidan ortiqroq. U qanday masalani hal qilmasin eng avval o'zini fuqaro o'rnida ularni esa o'z o'nida tasavvur qilishi kerak. Bu esa adolatni ta'minlaydi.

Adolat tamoyilini Arastu asarlarida juda keng tarzda tahlil etilganligini bilamiz. Arastu adolatni– birgina insonga emas, balki, barchani qamrab oluvchi fazilat sifatida talqin etgan. Adolat kategoriyasini buyuk Xitoy mutafakkiri Konfutsiy, Yunon olimlari Suqrot, Aflotun, Sitseron va

boshqa juda chuqur o‘rganganlar. Konfutsiyning nazarida “O‘zingga ravo ko‘rmaganni o‘zgaga ham ravo ko‘rma” munosabatlarning adolatli bo‘lishini asosidir.

Demokrit o‘zining “Buyuk diakosmos” va “Kichik diakosmos” asarlarida “Adolat– bu burchni bajarishdir”, - deb izohlaydi. Suqrot: “...qonuniylik – bu adolatlilikdir”, - deya sharhlaydi.

XULOSA

Zamonaviy fuqarolik jamiyatida insonni inson qiladigan ijtimoiy adolat asosi – ta’lim, tibbiy xizmat, uy-joy, mehnat kabi ne’matlardan hamma uchun erkin foydalanish imkoniyatining mavjudligidir. Inson doimo jamiyat hayotida muhim o‘ringa ega bo‘lishga intilib yashaydi, bu – uning asosiy ehtiyojlaridan biri. Fuqaroning huquq va burchlarining mosligi ham fuqarolik jamiyatidagi adolatli munosabatlarni aniq izga soluvchi omildir. Bundan nafaqat jamiyat, balki shaxsning o‘zi ham katta manfaat ko‘radi. Ana shu moslik tufayligina inson boshqalardan hurmat va e’tirof kutishga haqli. Jinoyatga yarasha jazo tizimi bo‘lmagan sharoitda har qanday jamiyat taraqqiyot borasida qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiy. Agar jinoyatni jazosiz qoldirmaydigan tizim ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish kuchiga ega bo‘lsa, mehnat va uning baholanishi o‘rtasidagi moslik – iqtisodiy munosabatlarni tartibga soladi. Bugungi zamonaviy jamiyatni ana shunday moslik qoidasisiz tasavvur etish mushkul. Bu moslik butun iqtisodiy tizimning poydevorini tashkil etadi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki adolat jamiyat hayotining ajralmas bo‘lagidir.

REFERENCES

- 1.S.Qozoqov „Shaxs va jamiyat” o'quv qo'llanma Namangan 2017
- 2.Abu Nasr Forobiy „Fozil odamlar shahri” Toshkent „Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi” nashriyoti 1993
3. Mualliflar jamoasi „Yangi O'zbekiston: innovatsiya fan va ta'lim” Toshkent 2023
- 4.Qutadg‘u bilig — Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1971.
- 5.Siyosatnoma — Toshkent, “Yangi asr avlodi” nashriyoti, 2008.
- 6.Axloqi Nosiriy — Toshkent, 7. “Ma’naviyat” nashriyoti, 2010.
- 8.Davlat — Toshkent, O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2005.
- 9.Siyosat — Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2011.
- 10.Temur tuzuklari — Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2018.
- 11.Mahbub ul-qulub — Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1983.
- 12.Falsafa — Toshkent, 2019.
- Ma’naviyat asoslari — Toshkent, “Fan” nashriyoti, 2020.